

**Experiencia práctica sobre gestión del conocimiento en los territorios:
trabajo de la Facultad de Comunicación en PADIT**

Practical experience on knowledge management in the territories: work of
the Faculty of Communication in PADIT

MSc. Viena Medina González^{1*}

MSc. Yasneidy Del Río López¹

¹Universidad de La Habana, Facultad de Comunicación, Cuba.

*Correo electrónico: viena@fcom.uh.cu

RESUMEN

Se aborda el papel de la universidad como actor clave en el proceso del desarrollo local en su rol de gestora de conocimiento y proyectos de innovación. Se presentan los resultados obtenidos a partir de una investigación de campo donde se aplicó una encuesta sobre gestión del conocimiento realizada en dos territorios cubanos (Cienfuegos y Pinar del Río), con el objetivo de diagnosticar el desarrollo de este proceso y como parte del trabajo que se realiza en conjunto entre la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT).

Palabras clave: Gestión del conocimiento; desarrollo local; Facultad de Comunicación; universidad; PADIT; Cuba.

ABSTRACT

The role of the university as a key actor in the process of local development in its role of knowledge manager and innovation projects is addressed. We present the results obtained from a field investigation where a survey on knowledge management carried out in two Cuban territories (Cienfuegos and Pinar del Río) was applied, with the objective of diagnosing the development of this process and as part of the work that It is carried out jointly between the Faculty of Communication of the University of Havana and the Articulated Platform for Integral Territorial Development (PADIT).

Keywords: knowledge management; local development; Faculty of Communication; university; PADIT; Cuba.

INTRODUCCIÓN

Actualmente el tema del desarrollo local ha tomado un gran auge, principalmente en países donde las transformaciones de beneficio social se consideran una prioridad y donde Cuba es un ejemplo de ello. Dicho fenómeno es el resultado de la articulación de los diversos actores sociales que desde su quehacer, pueden ayudar a solucionar problemáticas a nivel de comunidad; además del uso y aprovechamiento de los recursos locales y la puesta en práctica de estrategias enfocadas al beneficio común. En este caso el individuo se convierte en el eje del cambio, al poder formar parte de las transformaciones de su propio espacio de vida.

Esto acompañado del desarrollo de competencias y habilidades de los individuos donde el objetivo final sea lograr un aprendizaje social, donde se tendrá en cuenta no solo el conocimiento de los que capacitan sino también el nuevo conocimiento que se crea entre todos los involucrados a partir de las experiencias y prácticas compartidas.

La necesidad de que el conocimiento generado por instituciones se ponga a disposición de la solución de los problemas locales, trae consigo la puesta en práctica de acciones enfocadas a dicho objetivo y donde la gestión del conocimiento (GC) se convierte en una filosofía de trabajo primordial partir del desarrollo de sus subprocesos:

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

identificación, adquisición, desarrollo, compartición/distribución, uso, retención y medición (Probst, Raub y Romhardt, 2001).

En este caso se destacan las universidades, las cuales desarrollan procesos de GC y donde sus planes estratégicos, metas, objetivos y acciones deben enfocarse al desarrollo de su capital intelectual y al mismo tiempo favorecer la relación universidad-gobierno-sociedad; donde la universidad tiene la función de contribuir al desarrollo económico y social local mediante innovaciones basadas en conocimiento (González, 2009).

En el presente estudio, se pretende puntualizar el papel de la universidad como actor clave en el proceso del desarrollo local y el apoyo de dicha institución en la fomentación de la GC a nivel local, además de diagnosticar el desarrollo del proceso de gestión del conocimiento como parte del trabajo que se realiza en conjunto entre la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT).

Referente al diagnóstico realizado, la técnica empleada fue la encuesta, aplicada en las provincias de Cienfuegos y Pinar del Río. Los criterios que encausaron la conformación de la encuesta fueron: *las competencias y habilidades que poseen y necesitan para el trabajo dentro la plataforma, espacios de socialización y compartición del conocimiento, redes de colaboración, fuentes de información, valores compartidos, actores involucrados, actores necesarios y acciones a desarrollar.*

RESULTADOS

Universidad y desarrollo local

La universidad, como espacio donde la GC es considerada un proceso esencial para el cumplimiento de su misión social, es indiscutiblemente un actor clave para el desarrollo local. Constituye una institución donde continuamente se crea nuevo conocimiento a partir de la interacción de diversos actores sociales, dígame: profesores, investigadores, estudiantes, directivos, organizaciones, empresas, entidades gubernamentales y de la comunidad.

En estos espacios de producción de conocimiento es donde se contextualiza un responsabilidad social dada, principalmente, por la necesidad de que las modalidades de

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

estudio sean coherentes con lo que necesita y exige la sociedad para la cual se preparan los futuros profesionales.

En este caso la universidad juega un rol esencial en la solución de problemas tanto a nivel territorial como de país, y todos los actores involucrados (universidad – gobierno – organizaciones - comunidad) podrán estar inmersos en el llamado proceso de apropiación social del conocimiento donde, según Núñez, Montalvo y Pérez (2006) se convierte el conocimiento en socialmente relevante, contribuyendo al alcance de metas sociales deseables: justicia y equidad social, educación continua, mejoría de los servicios de salud, de los servicios socio culturales, aumento de la producción de alimentos, cuidado del medio ambiente., entre otros elementos influyentes en el desarrollo de las localidades.

En la actualidad la universidad constituye una de las más dinámicas e importantes instituciones con potencial para mediatizar en las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Esto hace de la universidad un actor principal en los procesos de desarrollo de la comunidad (...) Uno de los factores de la calidad en la educación superior se relaciona con la capacidad, habilidad y destreza de las universidades para conocer y reconocer el contexto en el cual se inserta y la coherencia con la cual la institución se articula con el contexto (Contreras, 2011).

En las actividades asociadas no solo participan los docentes e investigadores, sino también los estudiantes como capital humano incorporado al proceso de innovación. Esto en coordinación con el desarrollo de los procesos clave de la universidad: docencia, investigación y trabajo extensionista.

Resultados del diagnóstico de GC

La universidad en su rol de gestora de conocimiento y proyectos de innovación tiene como responsabilidad social tributar a la solución de problemas sociales a nivel de gobierno, empresas y comunidad. Como parte de esta dinámica, la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana ha tenido la oportunidad de insertarse como institución asociada en la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT).

Esta plataforma nace como un programa marco de apoyo al desarrollo territorial cubano para contribuir a las prioridades nacionales y específicas de los territorios, reforzando al

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

mismo tiempo el papel de los gobiernos locales y provinciales y de los actores locales, considerados como importantes agentes y socios del desarrollo (PADIT, 2016a).

Su concepción como plataforma articuladora de los diferentes actores de los territorios, las entidades asociadas y de apoyo, los actores que coordinan el accionar de la plataforma y las entidades financiadoras, es un aspecto crucial para el progreso de su trabajo en el tema de la GC. En si se considera la articulación efectiva entre actores, la confianza entre ellos y el sentido de pertenencia y compromiso con la plataforma y con los procesos como un factor decisivo del éxito (PADIT, 2016b).

El papel de la Facultad, como actor clave de PADIT, está orientado al apoyo de las actividades de comunicación e información para el desarrollo local, los sistemas de información y la GC. Las actividades realizadas tributan, de las ocho con las que cuenta la plataforma, a la línea de acción *No. 3 Comunicación para el desarrollo territorial*, donde se destaca el trabajo con las estrategias de comunicación y la gestión de la información.

Por otra parte, las actividades realizadas, también están orientadas al trabajo en el eje transversal del programa sobre GC, relacionado específicamente con el objetivo de potenciar las capacidades de los gobiernos locales para la gestión articulada del desarrollo territorial y el apoyo a los proyectos productivos y sociales.

Como parte de esto último, se aplicó una encuesta como prueba piloto en las provincias de Cienfuegos, en el marco del *Taller sobre Planeación de estrategias de información y comunicación para el desarrollo /Producción y gestión de contenidos de información y comunicación* celebrado en el mes de febrero de 2017, y en la provincia de Pinar del Río, en el marco del *I Taller Provincial sobre Gestión de Comunicación para el Desarrollo Local*, celebrado en el mes de abril de 2017. En la provincia de Cienfuegos la encuesta se aplicó a un grupo de 30 personas y en Pinar del Río a 15, en ambas provincias los encuestados están vinculados a PADIT o se encuentran estrechamente relacionados con el desarrollo de proyectos locales en los territorios.

A continuación se presentan los objetivos de la encuesta conjuntamente con la información que se obtuvo con su aplicación.

-Identificar las competencias y habilidades que poseen y consideran fortalezas y las que necesitan para el desarrollo de sus funciones orientadas a los proyectos de desarrollo local.

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

Fig. 1- Habilidades que poseen

Fuente: Elaboración propia

Dentro de las competencias y habilidades que los encuestados identificaron que poseen y son consideradas como fortalezas para su trabajo, las más destacadas fueron las habilidades comunicativas y las de manejo y uso de la información, siguiéndoles las investigativas. Como se aprecia en el gráfico 1, en Cienfuegos existe una fortaleza en cuanto a las habilidades de dirección y tecnológicas, no comportándose de igual forma en Pinar del Río.

Con relación a las que se necesitan consolidar se destacan:

Tabla 1- Habilidades y competencias necesarias a desarrollar

Cienfuegos	Pinar del Río
Tecnológicas	Tecnológicas
Comunicativas	Comunicativas
Gestión de proyectos	Gestión de proyectos
Investigativas	De Dirección
Elaboración de estrategias de comunicación	Gestión de la comunicación
Conocimiento sobre Gestión de Información	Conocimiento sobre Gestión de Información

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

Temas económicos	Gestión del financiamiento
Estudios de factibilidad	Trabajo en equipo

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 1, en ambos territorios existen necesidades de desarrollar habilidades y competencias similares. Es importante señalar que son muy pocos los encuestados que identifican la gestión de proyectos como una competencia necesaria a consolidar, ni la destacan dentro de las que más poseen (Gráfico 1 y Tabla 1), lo cual puede considerarse como una debilidad ya que muchas de estas personas forman partes de proyectos comunitarios.

-Conocer los espacios de compartición y socialización del conocimiento y las habilidades y competencias que se adquieren.

Los espacios mayormente identificados en ambas provincias (Gráfico 2) son los talleres de capacitación (en provincia, nacionales y de sistematización- en el caso de Cienfuegos-) y las reuniones de trabajo. Teniendo en cuenta la cantidad de encuestados en Pinar del Río, estos destacan los intercambios entre instituciones y grupos de trabajo.

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

Fig. 2- Espacios de compartición y socialización del conocimiento

Fuente: Elaboración propia

En el caso de las competencias y habilidades que se adquieren en estos espacios, se constata que dentro de las más significativas se encuentran las comunicativas e investigativas en las dos provincias. Sin embargo, se puede apreciar que cada territorio desarrolla habilidades y competencias propias. La siguiente tabla 2, muestra lo anteriormente explicado.

Tabla 2- Habilidades y competencias adquiridas en los espacios de socialización

Cienfuegos	Pinar del Río
Conocimiento de historia local	Integración con actores
Gestión documental	Articulación de alianzas
Conocimiento de buenas prácticas	Acompañamiento de experiencias
Caracterización sociopolítica	Dinámicas grupales

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

Habilidades de planificación y administración	Análisis de contexto
Trabajo en las comunidades	Gestión de información
Gestión de desarrollo integral y territorial	Manejo y uso de la información

Fuente: Elaboración propia

-Identificar la existencia de redes de colaboración.

En el caso de las redes de colaboración, 35 de los encuestados entre las dos provincias consideran que si existen para el intercambio de conocimiento, lo cual debe identificarse como una ventaja para la articulación y consolidación de proyectos entre varios actores. Además de poder acceder con mayor facilidad a los recursos de información y activos de conocimiento. Lo más importante es el adecuado uso y aprovechamiento de estas redes.

-Identificar las fuentes de información donde se retiene el conocimiento que se socializa en la plataforma.

En el caso de los boletines, memorias y las relatorías de eventos, son las fuentes de información más identificadas, donde se retiene el conocimiento generado en los espacios de socialización y aquellos que utilizan para su trabajo. Se puede percibir que se desarrollan acciones de retención del conocimiento, teniendo en cuenta la variedad de fuentes de información; aunque se necesite de un proceso más formal que garantice el cuidado y preservación de la totalidad de documentos que evidencian las acciones realizadas en PADIT.

Fig. 3- Identificación de fuentes de información

Fuente: Elaboración propia

-Identificar los valores que se fomentan como parte del trabajo en la plataforma.

En ambos territorios identificaron que los principales valores que se fomentan en la plataforma son el sentido de pertenencia, la solidaridad la responsabilidad, la ética, el respeto, la honestidad y el compañerismo. Se puede apreciar que en la plataforma se fomenta y desarrollan valores, lo que puede derivarse en la obtención de resultados satisfactorios en los proyectos de desarrollo local y la calidad del trabajo, así como el cumplimiento de los objetivos y líneas de acción.

-Identificar los actores clave que tributan al desarrollo del conocimiento en el territorio y los que se necesitan incorporar.

Por medio de las respuestas ofrecidas por los encuestados se puede constatar la relevancia de la universidad en las actividades de desarrollo local, considerando esta institución como la que más contribuye al desarrollo del conocimiento en la comunidad, siguiéndole el papel del gobierno como un actor crucial.

Tabla 3- Actores clave que tributan al desarrollo del conocimiento en el territorio y los que se necesitan incorporar

	Cienfuegos	Pinar del Río
Actores que tributan	Universidad	Universidad
	Órganos del PP	Asamblea del Poder Popular
	Gobierno	Gobierno
	CAM y sus entidades administrativas	CAM
	Instituciones	Asociaciones profesionales
	CAP	CAP
	Dirección de planificación	Planificación Física
	Medios de comunicación, Emisora Local	Medios de prensa
	Secretaria AMPP	ONEI
	PCC	PCC
	Economía y Planificación	MEP
		INIE

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

Actores necesarios	Subordinaciones locales municipales	CEDEL
	Dirección de educación, Salud y DTSS	Red de educadores populares, Salud
	Finanzas	Cultura
	ANEC	ONEI
	UPEC	Asociación de Comunicadores
	Gobierno de cada territorio	Gobierno de cada territorio
	Organismos centrales	Organismos centrales
	Grupos asesores de TCI (Educ. Agrícola)	Instalaciones de la Agricultura
	Patrimonio	
	Grupo Proyecto Provincial	

Fuente: Elaboración propia

-Evaluar las acciones que realiza la plataforma para el desarrollo y socialización del conocimiento en los territorios.

La gran mayoría de los encuestados de los dos territorios, consideran que el trabajo que se realiza en la plataforma, con respecto al desarrollo y socialización del conocimiento, es favorable. No obstante, proponen acciones que pueden ayudar a perfeccionar este trabajo:

- Realizar talleres de capacitación, actualización, socialización de experiencias y gestión del conocimiento.
- Divulgar los resultados y acciones de trabajo.
- Efectuar eventos, cursos, talleres locales y nacionales.
- Planificar encuentros con coordinadores municipales.
- Incrementar la socialización de los boletines.
- Desarrollar investigaciones donde se involucren diversos actores.
- Realizar foros debate.
- Crear espacios de intercambio on-line.
- Fortalecer los canales de comunicación.

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

- Identificar las necesidades de información de los actores involucrados.

De manera general, los resultados obtenidos con esta encuesta podrían ayudar a perfeccionar el trabajo realizado en PADIT relacionado con el eje de la GC, orientado al tema del desarrollo de competencias y habilidades de aquellos actores involucrados en proyectos de desarrollo local, y en colaboración con la Facultad. También se podrán tener en cuenta los espacios de socialización del conocimiento de mayor utilidad y los que se proponen. De esta forma los encargados del proceso podrían satisfacer las necesidades de información de los actores y tributar al mejor uso del conocimiento y su puesta en práctica en beneficio de transformaciones sociales.

Se considera importante puntualizar, que en el caso del proceso de desarrollo del conocimiento, este no solo debe limitarse al concepto de capacitación, orientado principalmente a la preparación de talleres, entrenamientos y seminarios, sino que debe ampliarse al proceso de sistematización y retroalimentación entre los que imparten los conocimientos y quienes lo adquieren. En este caso está muy relacionada las actividades de monitoreo y medición de los resultados alcanzados con la puesta en práctica de los conocimientos socializados.

Como se señaló anteriormente, estos resultados son parte de una prueba piloto que ha servido como guía para el diagnóstico de los procesos de GC desde la plataforma hacia los territorios a los que esta se encuentra vinculada. La herramienta empleada pudiera estar sujeta a perfeccionamiento y continuar su aplicación en otros territorios.

CONCLUSIONES

El conocimiento se ha convertido en un recurso estratégico para la solución de problemas en las comunidades. Su identificación, adquisición, desarrollo, retención, compartición, utilización y medición, a nivel de comunidad, resulta de vital importancia para el desarrollo de las localidades

La universidad constituye una pieza clave en los procesos de desarrollo de los territorios pues juega un rol principal como creadora y socializadora del conocimiento a partir del proceso I+D+i. El cumplimiento de su responsabilidad social se encuentra orientada principalmente a la generación del conocimiento en función de la solución de problemas a diferentes niveles (gobierno, empresa y comunidad).

ITINERARIOS DE INVESTIGACIÓN

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la herramienta pudieran convertirse en una guía para los encargados de las actividades de desarrollo de conocimiento de PADIT, en relación a los temas que se consideran prioritarios y que deben abordarse en los espacios de aprendizaje.

El desarrollo de los procesos de la GC para el desarrollo local en Cuba, es un tema que necesita seguir consolidándose y continuar el apoyo desde las diferentes instancias, logrando la fuerte articulación entre los actores involucrados y su comprometimiento con los retos de la actual sociedad cubana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Contreras Capella, J. A. (2011). Universidad, sociedad y desarrollo local. *Diálogos de saberes*, 35, 59-82.
- González, T. (2009). El modelo de triple hélice de relaciones universidad, industria y gobierno: un análisis crítico. *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura*, CLXXXV (738), 739-755.
- Núñez Jover, J., Montalvo, L. F. y Pérez Ones, I. (2006). La gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la nueva universidad: una aproximación conceptual. *Revista Pedagogía Universitaria*, XI (2).
- PADIT. (2016a). *La Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial. Avances, productos y resumen.*
- PADIT. (2016b): *Gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT) / Cuba.*
- Probst, G., Raub, S., y Romhardt, K. (2001). *Administre el conocimiento*. México: Pearson Educación.